

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE DENTIFRÍCIOS CLAREADORES: REVISÃO DA LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE USE OF WHITENING
TOOTHPASTES: LITERATURE REVIEW.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11406472

Gabriela Florêncio da Silva Advíncula¹

José Gabriel Bernardino da Silva Brito²

Renata Pedrosa Guimarães³

Thamyres Paloma Silva de Moura²

Alanny Mirella da Silva Barbosa²

Ana Maria Pessoa de Melo²

Maria Cecília Correia França²

Lara Ferreira Souza Silveira²

Orientadora: Hilcia Mezzalira Teixeira³

Orientador: Alexandre Batista Lopes do Nascimento³

RESUMO

É crescente a preocupação com a estética do sorriso, de forma que dentes claros tornaram-se sinônimo de saúde e beleza, corroborando para que o

clareamento dental seja uma das funções dos dentifrícios que, nos últimos anos, produtos de limpeza bucal tornaram-se mais especializados, com funções terapêuticas e cosméticas, junto a isso, a dinamização das redes sociais e de indivíduos conhecidos como “influenciadores digitais” fazem propagandas de produtos de uso odontológico que prometem o sorriso perfeito difundindo a utilização de clareadores dentifrícios que promovem o desgaste do esmalte promovendo malefícios para a saúde bucal de quem os usa. Diante disso, a presente pesquisa de Revisão Integrativa da Literatura – RIL, tem como objetivo analisar a influência das redes sociais na utilização de dentifrícios clareadores, bem como as consequências de seu uso. Para a seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e PubMed e a amostra obtida constituiu-se de 13 publicações. Após a realização da análise do conteúdo dos artigos, os resultados dos estudos mostraram que há um aumento da produção de conteúdo digital sobre Odontologia e a crescente valorização da estética dentária tida como “perfeita”, proporcionando cada vez mais a divulgação de hábitos e o uso de produtos nocivos à manutenção de uma saúde bucal satisfatória, influenciando, principalmente adolescentes e jovens adultos que estão na busca do sorriso perfeito e na utilização de dentifrícios clareadores.

Palavras-chave: Pasta dentifrícia. Redes sociais. Clareadores. Odontologia.

ABSTRACT

There is a growing concern about the aesthetics of smiles, to the point where white teeth have become synonymous with health and beauty, contributing to teeth whitening becoming one of the functions of toothpaste. In recent years, oral cleaning products have become more specialized, with therapeutic and cosmetic functions. In addition to this, the dynamism in social networks and individuals known as “digital influencers” advertise dental products that promise the perfect smile, promoting the use of toothpaste whiteners that can have harmful effects on oral health for those who use them. In light of this, the present

Integrative Literature Review (ILR) aims to analyze the influence of social networks on the use of whitening toothpaste and the consequences of its use. To select articles, the databases of the Virtual Health Library (BVS) and PubMed were used, and the sample obtained consisted of 13 publications. After analyzing the content of the articles, the results of the studies showed an increase in the production of digital content about Dentistry and the growing emphasis on dental aesthetics being seen as “perfect.” This leads to the increasing promotion of habits and the use of harmful products for maintaining satisfactory oral health, primarily influencing adolescents and young adults who are in search of the perfect smile and the use of whitening toothpaste.

Keywords: Toothpaste. Social networks. Whitening. Dentistry.

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento da produção de conteúdo digital relacionado à Odontologia, temos observado também uma disseminação de comportamentos ligados ao uso de produtos que podem prejudicar a manutenção de uma saúde bucal adequada. Portanto, a influência significativa desses conteúdos em mídias online, especialmente entre adolescentes e adultos jovens, torna-se cada vez mais preocupante (1).

A associação incorreta entre a brancura dos dentes e a saúde bucal tem estimulado uma busca crescente por produtos que prometem clareamento dental de forma fácil, rápida e acessível. Isso resultou em um aumento na utilização de dentifrícios clareadores, suscitando questionamentos sobre a eficácia real desses produtos (2).

Hoje em dia, é comum ver influenciadores digitais colaborando com fabricantes de dentifrícios clareadores nas redes sociais, independentemente de terem ou não conhecimento prévio na área. Seu objetivo principal é promover e vender esses produtos. Como resultado, muitas informações compartilhadas nas redes acabam sendo acessadas

por pessoas que não têm o conhecimento técnico-científico necessário para avaliar sua validade com precisão (3).

Muitos influenciadores digitais têm promovido produtos odontológicos por meio de anúncios que prometem resultados excepcionais. Isso tem levado à disseminação de informações incorretas sobre dentifrícios clareadores, com possíveis impactos negativos na saúde bucal daqueles que os utilizam. A disseminação de notícias falsas, também conhecida como “fake news,” foi identificada como uma ameaça à integridade científica em um editorial publicado pelo *European Journal of Oral Implantology*, representando um desafio significativo para a ciência e a luta contra o uso impróprio de métodos clareadores não respaldados pela ciência (1).

A crescente ênfase na estética do sorriso se tornou notável, especialmente nas redes sociais, onde a sociedade busca incessantemente padrões de beleza. Dentes brancos têm se transformado em um símbolo proeminente de saúde e beleza (4). Essa ênfase atual na estética levou ao reconhecimento da importância do clareamento dental como uma função relevante dos produtos dentifrícios (5).

Diversos produtos, como cremes dentais, são comercializados no mercado com promessas de clareamento dental rápido e conveniente. Entretanto, esses dentifrícios parecem ter eficácia limitada em termos de clareamento, uma vez que contêm agentes abrasivos projetados para eliminar manchas da superfície externa dos dentes (6). O uso excessivo desses produtos pode, na verdade, resultar na abrasão da superfície do esmalte dental.

Além dos agentes clareadores, como o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida, os agentes abrasivos presentes em produtos de higiene bucal também podem contribuir para a sensação de eficácia no clareamento dental. A eficácia dessa abrasão depende de diversos fatores, incluindo a dureza intrínseca do agente abrasivo, as dimensões e a

geometria das partículas, bem como o pH do dentífrico (4). No entanto, é importante notar que a escovação com dentífricos abrasivos, como aqueles com carvão ativado, pode resultar em uma abrasão suave com micro desgastes, o que pode contribuir para o acúmulo de placa dental. Além disso, a abrasão dentinária é um efeito colateral importante da escovação com dentífricos abrasivos (4).

É essencial observar que as redes sociais frequentemente promovem o uso de dentífricos clareadores como uma solução fácil, rápida e econômica para o clareamento dental, muitas vezes sem destacar os potenciais riscos e os efeitos reais desses produtos na saúde bucal daqueles que os usam. Diante disso, considerando o aumento de conteúdo online sobre dentífricos clareadores, a ubiquidade das redes sociais na sociedade contemporânea e o poder persuasivo dos influenciadores, este trabalho de Revisão Integrativa da Literatura – RIL tem como objetivo responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Qual é a influência das redes sociais na utilização de dentífricos clareadores e quais são suas consequências?”

2 METODOLOGIA

2.1 Estratégias de Estudo

Este é um estudo de revisão integrativa da literatura a qual se caracteriza por ser um método que permite a inclusão de estudos experimentais e não – experimentais para que haja uma compreensão completa do fenômeno analisado, associando dados da literatura teórica e empírica, incorporando um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e analisa problemas metodológicos de um tópico particular (7).

Com o objetivo de guiar esta revisão integrativa a respeito do seguinte tema: **A influência das redes sociais na utilização de dentífricos clareadores e suas consequências.** A pesquisa foi realizada no período entre 28 de junho a 13 de agosto de 2023.

A pesquisa e a seleção dos artigos foram realizadas nas bases de dados Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), disponível no endereço eletrônico <<https://bvsalud.org/>> e PubMed, disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>>.

Utilizando as palavras chaves, obtidas pelo DeCS/MeSH: “pasta dentifrícia”, “redes sociais”, “cirurgião-dentista”. Essas palavras foram utilizadas empregando o operador booleano AND da seguinte forma para o PubMed: (“pasta dentifrícia”) AND (“redes sociais”) AND (“cirurgião-dentista”) e para a BVS: (“pasta dentifrícia ”) AND (“redes sociais”) AND (“cirurgião-dentista”).

A construção dessa revisão se fundamentou em seis etapas descritas a seguir:

Etapá 1- Definição da pergunta norteadora da revisão,

Etapá 2- Busca de estudos científicos publicados em bases de dados informatizadas,

Etapá 3- Extração de dados,

Etapá 4- Avaliação dos estudos primários incluídos,

Etapá 5- Discussão dos resultados e

Etapá 6- Apresentação da revisão.

Após a seleção dos artigos pela análise de títulos e resumos foi realizada a leitura na íntegra. Os artigos foram selecionados como relevantes ou não para o estudo, e a seleção das publicações foi conduzida na leitura dos títulos e resumos e na análise qualitativa dos textos na íntegra.

2.2 Critérios de inclusão e exclusão dos estudos selecionados

Os trabalhos selecionados foram identificados a partir dos títulos e respectivos resumos e averiguados quanto aos critérios de inclusão e exclusão, conforme listados no Quadro 1.

Quadro 1-Critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
Artigos científicos de pesquisa, revisão de literatura e descrição de casos clínicos publicados em revistas nacionais ou internacionais que abrangessem os descritores propostos.	Os artigos que não tratassem do objetivo proposto.
Artigos publicados durante o período de 2005 a 2022.	Artigos que não estejam incluídos no período compreendido.
Idiomas: inglês, português e espanhol.	Outros idiomas.

3 RESULTADOS

Dezessete artigos foram obtidos como resultado da pesquisa realizada, de acordo com os critérios de inclusão previamente definidos. Os resultados da seleção desses artigos estão apresentados no fluxograma ilustrado na Figura 1.

Figura 1– Fluxograma do processo de seleção dos artigos para realização da revisão de literatura integrativa

FONTE: Autoria própria

Por meio da combinação dos métodos de busca estabelecidos, a partir dos 43 artigos identificados na busca exploratória, foi possível encontrar 13 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Sendo estes com o título, os autores, o ano de publicação e os principais resultados e conclusões apresentados no Quadro 1.

Quadro 2 – Características gerais dos estudos: Título, autores, ano de publicação e principais resultados e conclusões

N°	Título	Autores	Ano da publicação	Principais resultados ou conclusões
----	--------	---------	-------------------	-------------------------------------

1	A influência das redes sociais sobre as más decisões e aos maus hábitos relacionado s à saúde bucal de adolescente s e adultos	Dayviddy LucasMagal hãesSILVA, LauraCesári oOLIVEIRA, Millena LuizaVaz daSILVEIRA, Julianne Caixeta NUNES, Thiago de Amorim CARVALHO, Fabrício CamposMA CHADO	2021	Apesar das numerosas vantagens associadas ao uso das redes sociais, especialmente em períodos de distanciame nto social, quando a pandemia obrigou as pessoas a se afastarem fisicamente, seja para fins educacionai s ou interações sociais, também há impactos negativos, principalme nte no que concerne à saúde. Esses impactos tornam-se ainda mais
---	--	---	------	--

				<p>evidentes quando os conteúdos não são gerados e compartilhados por indivíduos com a devida formação técnico científica para essa finalidade.</p>
2	O real efeito dos dentifrícios clareadores	Fernanda de Araújo Côrtes Isadora Braga Muniz	2019	<p>Uma breve avaliação dos componentes encontrados nos dentifrícios clareadores indica que a maioria deles é projetada para lidar com manchas</p>

				<p>superficiais nos dentes, em vez de promover uma alteração na cor natural dos dentes por meio de um processo de clareamento .</p>
3	<p>Representação social da odontologia segundo a mídia</p>	<p>Caio SAMPAIO Juliana PenariolRA MOS Ivana Maria Esteves MACIEL</p>	2019	<p>Sob a perspectiva da promoção da saúde bucal, foi evidente o impacto negativo de preconceitos ligados ao status social da área odontológica, o que levanta preocupações sobre possíveis obstáculos</p>

				na capacidade de prevenir eficazmente e diagnosticar precocemente doenças bucais.
4	Efeito da escovação com dentifrícios clareadores na rugosidade superficial do esmalte e da dentina	BárbaraANTONINI,ClaudiaBatitucci dosSANTOS, KatiaPestana MendesVELOSO,Giselle MariaMARCHI, JoséAugustoRODRIGUES,CristianeMarioteAMARAL	2007	O ato de escovar os dentes utilizando qualquer tipo de dentifrício resulta no aumento da aspereza tanto do esmalte quanto da dentina.
5	Dentifrícios	Renata RochaPIANOVSKI	2020	
	branqueadores e seus efeitos na	Taila Larissa deVignalliflorencePERCINOTTO		É possível observar que os dentifrícios

estrutura
dentária

com
propriedade
s
clareadoras
têm a
habilidade
de produzir
um efeito
de
clareamento
devido à
eliminação
de manchas
superficiais
nos dentes.
No entanto,
eles
também
induzem
alterações
na
superfície
dental,
mesmo em
um espaço
de tempo
curto,
devido à
inclusão de
componentes
abrasivos
e carvão
ativado, o
que resulta

				em uma considerável abrasão no esmalte dos dentes.
6	Avaliação do grau de sensibilidade e no uso do carvão ativado como agente clareador no procedimento de clareamento dental	Maria LuisaLeonardo Alves COSTA	2019	O dentifrício à base de carvão ativado é capaz de gerar sensibilidade e dentária durante o procedimento de clareamento dental.
7	Avaliação através da tomografia por coerência óptica do esmalte dentário após o uso de dentifrícios clareadores	BárbaraAndrade LeimigRODRIGUESLetícia SantosAlves de MELO Rafael Antônio de OliveiraRIBEIROAlexandre	2019	Devido à crescente procura e à maior acessibilidade a esses produtos, as pessoas podem usá-los por um período prolongado, o que pode resultar em um

			<p>desgaste acentuado e prejudicial dos dentes.</p> <p>A considerável perda da superfície do esmalte dental</p>
--	--	--	---

		<p>Batista Lopes doNASCIME NTOHilcia MezzaliraTEI XEIRA</p>	<p>pode levar ao aumento da sensibilidade e ao escurecimento dos dentes, à medida que a camada de esmalte se torna mais fina. Portanto, o uso prolongado desses produtos pode, na realidade, provocar o efeito</p>
--	--	---	--

				oposto ao desejado.
8	A mídia como grande influência da cultura perfeccionista dentro da odontologia estética	Erick Rafael Cardoso de OLIVEIRA, Gabriel ROS SINHOLLI, Valdinéia Maria TOGNETTI	2022	Compreende-se a importância das mídias sociais para a odontologia quando usadas com sabedoria. Elas exercem uma influência significativa na vida das pessoas, moldando suas perspectivas e atitudes, especialmente por sua habilidade notável de influenciar padrões estéticos. Entretanto, é crucial observar

				que esses padrões nem sempre estão alinhados com os princípios cientificamente validados pela odontologia.
9	Avaliação da efetividade clareadora no uso de carvão ativado como agente clareador no procedimento de clareamento dental	Alana RayssaLuce na ALVES	2019	Apesar de o dentifrício com carvão ativado poder causar uma mudança na coloração dos dentes, o clareamento profissional em consultório com peróxido de hidrogênio a 35% continua sendo a

				estratégia mais recomendada para fins
--	--	--	--	---------------------------------------

				clínicos. Isso se deve à sua eficácia comprovada no clareamento dental e à segurança biológica associada a esse procedimento.
10	Carvão ativado: uma revisão de literatura	Letícia Barros de Jesus LUZ	2022	A utilização de carvão ativado, apesar de sua habilidade em eliminar manchas extrínsecas de maneira semelhante aos dentífricos convencionais, é

				<p>desaconselhada devido à escassez de estudos abrangentes que atestem sua segurança. Consequentemente, o uso desse produto pode acarretar problemas prejudiciais tanto para os dentes como para resinas dentárias e tecidos periodontais.</p>
11	Efeitos dos dentifrícios clareadores sobre a estrutura dentária	Raissa BahiaMODESTO Gildeon SilvaMARQUES Viviane MaiaBarreto deOLIVEIRA	2020	Com frequência, os dentifrícios clareadores de venda livre carecem de evidências

				<p>clínicas sólidas quanto à sua eficácia e segurança. Portanto, não é recomendável o uso indiscriminado desses produtos, uma vez que podem resultar em danos à estrutura dentária, incluindo o desgaste excessivo do esmalte.</p>
12	<p>Avaliação do desgaste produzido em esmalte por cremes dentais clareadores</p>	<p>Naiara Evangelista TOSTE Nahara Barbatoto BAPTISTA Oscar Barreiros de CARVALHO JÚNIOR Paulo Afonso Silveira FRANCIS</p>	2009	<p>Os cremes dentais que promovem o clareamento dental podem conter substâncias corantes, como o</p>

ONIHumber
toCarlos
PIRES

dióxido de
titânio.
Esses
component
es não
apenas
podem ser
prejudiciais
à saúde
dental,
causando
desgaste na
superfície
dos dentes,
mas
também
podem não
fornecer o
clareamento
desejado.
Em alguns
casos, isso
pode
resultar em
sensibilidad
e dentária e
até mesmo
em um
escurecime
nto dos
dentes
devido à
redução da

				espessura do esmalte.
13	Produtos de autocuidado para clareamento dental	Flávio FernandoD EMARCOAna CarolinaGLUSZEVICZMaria LuizaM.MENDES Mariana M. C. doNASCIMENTONatália SilveiraCABREIRAValentinaCruzeira BARBIERI	2016	É válido ressaltar que os dentifrícios clareadores não podem substituir o tratamento convencional de clareamento realizado em consultório nem a técnica de clareamento caseiro supervisionada por um dentista. Isso ocorre porque a maioria desses produtos não consegue produzir os resultados desejados

				em termos de clareamento dental.
--	--	--	--	----------------------------------

FONTE: Autoria própria

4 DISCUSSÃO

A comunicação social desempenha um papel de grande importância na definição dos padrões de beleza aceitáveis para sorrisos na sociedade, influenciando uma ampla gama de aspectos, que vão desde a tonalidade dos dentes até a sua disposição. A disseminação indiscriminada de anúncios de produtos odontológicos que prometem resultados de clareamento rápido representa um risco à saúde bucal das pessoas. Isso ocorre principalmente porque muitos desses produtos carecem de uma base científica sólida para respaldar as alegações de benefícios, ao mesmo tempo em que pairam dúvidas sobre os possíveis efeitos prejudiciais à saúde dos usuários (8).

A área da Odontologia tem cada vez mais adotado as redes sociais como um meio para criar conteúdo voltado tanto para profissionais do ramo quanto para o público leigo. Conseqüentemente, observa-se um aumento na quantidade de informações compartilhadas nas redes sociais por pessoas que não têm o conhecimento técnico necessário para avaliar com precisão a veracidade dessas informações (3).

Nesse contexto, os influenciadores digitais desempenham um papel significativo, frequentemente divulgando produtos odontológicos que prometem resultados extraordinários e inovadores. Isso contribui para a propagação de tendências que, em última instância, podem prejudicar a saúde bucal daqueles que os utilizam (1).

É importante notar que as mídias sociais oferecem uma plataforma para a interação e o compartilhamento de informações, incluindo plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. No entanto, muitas vezes, por trás das promoções feitas por influenciadores com grande alcance nas redes sociais, existem interesses comerciais. Aqueles que consomem informações imprecisas acabam se tornando seguidores e propagadores desse conteúdo, apresentando um desafio real para os profissionais e pesquisadores da odontologia na luta contra esses produtos.

É evidente que a busca pela estética e pela perfeição se tornou uma aspiração cada vez mais forte na sociedade atual, levando as pessoas a explorarem diversas opções para alcançar esse objetivo (9). Os padrões estéticos promovidos pela sociedade através das mídias digitais têm um impacto direto nas percepções individuais do que é considerado bonito (10) e aceitável para os indivíduos e os grupos sociais.

Portanto, há uma busca pelo alcance de um “padrão” que já é objeto de debate em diversas outras áreas do conhecimento, considerado prejudicial à saúde, especialmente à saúde bucal neste caso. Entre as técnicas utilizadas, o uso de carvão ativado tem sido amplamente adotado como agente clareador dental e está presente em dentifrícios, pastas e pós à base de carvão. No entanto, influenciadores que não possuem especialização na área o promovem nas mídias sociais, ignorando o fato de que seu uso pode causar danos irreversíveis à estrutura dental, incluindo o desgaste excessivo do esmalte (1), resultando em alterações de cor e hipersensibilidade dental, bem como problemas periodontais (11).

Para atender às demandas dos consumidores, o mercado passou a disponibilizar dentifrícios cada vez mais especializados, com propriedades terapêuticas e cosméticas, contendo partículas abrasivas de tamanhos variados que prometem um clareamento rápido e eficaz por meio de ações mecânicas simples, em um período relativamente curto (8).

No entanto, uma análise da composição desses cremes dentais revela que eles não contêm substâncias responsáveis pela liberação de oxigênio e, portanto, não têm efeito clareador, pois não contêm peróxidos em sua formulação. As principais funções terapêuticas e cosméticas desses dentifrícios clareadores baseiam-se na remoção da placa bacteriana e do biofilme, na prevenção de cáries, na eliminação de manchas extrínsecas e no polimento do esmalte dentário. Isso, por sua vez, ajuda a evitar o acúmulo de placa e a deposição de novos pigmentos superficiais, graças à ação dos agentes abrasivos neles contidos (8).

É importante salientar que os componentes químicos presentes nos dentifrícios clareadores também têm o potencial de causar danos aos tecidos dentários. Durante o processo de clareamento dental, a geração de radicais livres pode levar a reações adversas, incluindo sensibilidade dentária, devido ao aumento da porosidade e da rugosidade superficial dos dentes (12).

Surpreendentemente, a escovação com dentifrícios clareadores pode, na verdade, resultar em mais prejuízos do que benefícios. Quanto mais potente for o agente abrasivo presente na pasta dental, quando combinado com o pó de carvão, maior será a remoção de manchas extrínsecas, mas, ao mesmo tempo, maior será a perda de substância da superfície do dente. Além disso, o carvão não contribui para combater o mau hálito e pode interferir nos efeitos positivos dos dentifrícios destinados a tratar o problema de halitose. É fundamental destacar que o carvão tem a capacidade de branqueamento, mas não de clareamento dos dentes, um fato que, devido à falta de informação, leva à desinformação e à disseminação de notícias falsas relacionadas ao tratamento (1).

É evidente que muitos dentifrícios não incluem os componentes responsáveis pela liberação de oxigênio, que desencadeiam o clareamento dental. Geralmente, esses produtos contêm substâncias abrasivas como alumina, sílica, carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio

e carvão ativado, que atuam na remoção de pigmentos aderidos à superfície externa dos dentes, mas não afetam sua cor natural. Portanto, com o uso constante, devido à sua alta capacidade abrasiva, esses dentifrícios podem resultar em desgaste no esmalte dental, apresentando assim um potencial risco para a saúde bucal (13).

No mercado, há uma abundância de produtos de autocuidado sendo comercializados, muitas vezes sem regulamentação adequada, cada um prometendo um clareamento dental rápido e eficaz. Esses dentifrícios clareadores são comercializados como produtos cosméticos e, na maioria dos casos, são utilizados pelos pacientes sem a orientação de um profissional odontológico. É importante notar que há uma considerável falta de transparência nas embalagens destes dentifrícios em relação à composição e à concentração de seus ingredientes, tornando difícil para o consumidor compreender completamente os potenciais efeitos que o produto em uso pode ter na saúde bucal (8).

Dado o aumento na demanda e na acessibilidade desses produtos, é possível que as pessoas os utilizem por um período prolongado, o que pode resultar em desgaste excessivo e prejudicial dos dentes. A perda significativa de esmalte dental pode levar ao aumento da sensibilidade dentária e à alteração da cor dos dentes, à medida que a camada de esmalte se torna mais fina. Portanto, o uso prolongado desses produtos pode, na realidade, ter o efeito oposto ao desejado, indo contra as expectativas de clareamento dental (8).

É relevante mencionar que existe uma correlação direta entre a abrasividade dos dentifrícios e a redução de manchas dentárias. Entretanto, é importante destacar que os dados que comparam diferentes agentes abrasivos ainda não chegaram a conclusões definitivas nesse aspecto (4). Embora tenham sido apresentadas hipóteses para explicar os supostos efeitos prometidos pelos fabricantes de tais produtos, na maioria dos casos, esses efeitos são praticamente inexistentes. Em

outras palavras, a ação clareadora proporcionada por dentifrícios clareadores é praticamente nula (13).

Esta revisão integrativa da literatura buscou destacar como os influenciadores de opinião nas redes sociais atualmente podem promover e incentivar o uso de dentifrícios sem a devida precaução, apresentando um desafio para os profissionais de odontologia. É fundamental que os profissionais de saúde bucal, bem como as autoridades de saúde, promovam campanhas informativas sobre o uso destes dentifrícios clareadores. Além disso, é importante conscientizar que esses clareadores podem levar à perda substancial do esmalte dental, o que, por sua vez, pode resultar em maior sensibilidade dentária e escurecimento dos dentes, informações que não são amplamente divulgadas.

5 CONCLUSÕES

- É evidente que, apesar das muitas vantagens associadas ao uso das redes sociais, a influência no uso de produtos sem comprovações fidedignas podem ter efeitos negativos.
- A influência, ou má influência, das redes sociais pode resultar em diversos problemas relacionados ao uso de dentifrícios clareadores,
- Esses produtos são responsáveis por remover manchas superficiais (extrínsecas), o que, por conseguinte, pode levar ao desgaste da estrutura dental (esmalte) e à sensibilidade ao longo do tratamento.
- As redes sociais exercem um poder de persuasão significativo na vida da população, estabelecendo ideias, padrões e estereótipos que devem ser combatidos.
- Os *Digitais Influencers* frequentemente incentivam seus seguidores a usar dentifrícios clareadores sem fornecer informações completas sobre seus efeitos reais nos dentes das pessoas.

REFERÊNCIAS

1. SILVA, Dayviddy Lucas Magalhães; OLIVEIRA, Laura Cesario; SILVEIRA, Millena Luiza Vaz da; NUNES, Julliane Caixete; CARVALHO, Carvalho Thiago de Amorim; MACHADO, Fabrício Campos. A influência das redes sociais sobre as más decisões e aos maus hábitos relacionados à saúde bucal de adolescentes e adultos: Revisão integrativa de literatura. *Research, Society and Development*. 2021 Aug 5;10(10):e84101018503.
2. CÔRTEZ, Fernanda de Araújo. O real efeito dos dentifrícios clareadores: relato de caso. [Uberaba-MG]: Universidade de Uberaba; 2019.
3. SAMPAIO Caio; RAMOS, Juliana Penariol; MACIEL, Ivana Maria Esteves. Representação social da odontologia segundo a mídia – aspectos a serem discutidos. 2019;187–93.
4. ANTONINI, Bárbara; SANTOS, Claudia Batitucci dos; VELOSOS, Katia Pestana Mendes; MARCHI, Giselle Maria; RODRIGUES, José Augusto; AMARAL, Cristiane Mariote. Efeito da escovação com dentifrícios clareadores na rugosidade superficial do esmalte e da dentina. 2007;121–6.
5. PIANOVSKI, Renata Rocha; PERCINOTTO, Taila Larissa de Vignalli Florence. Dentifrícios branqueadores e seus efeitos na estrutura dentária . [Maringá]; 2020.
6. COSTA, Maria Luisa Leonardo Alves. Avaliação do grau de sensibilidade no uso do carvão ativado como agente clareador no procedimento de clareamento dental . [Natal]: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2019.
7. WHITTEMORE, Robin, KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. *J Adv Nurs*. 2005 Dec;52(5):546–53.

8. RODRIGUES, Bárbara Andrade Leimi; MELO, Letícia Santos Alves de; RIBEIRO, Rafael Antônio de Oliveira; NASCIMENTO, Alexandre Batista Lopes d; TEIXEIRA, Hilcia Mezzalira. Avaliação através da tomografia por coerência óptica do esmalte dentário após o uso de dentifrícios clareadores. Rev Odontol UNESP. 2019;48.
9. OLIVEIRA, Erick Rafael Cardoso de; ROSSINHOLLI Gabriel, TOGNETTI Valdineide Maria. A mídia como grande influenciadora da cultura perfeccionista dentro da odontologia estética. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218. 2022 Dec 14;3(12):e3122369.
10. ALVES, Alana Rayssa Lucena. Avaliação da efetividade clareadora no uso do carvão ativado como agente clareador no procedimento de clareamento dental . [Natal]: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2019.
11. LUZ, Léticia Barros de Jesus. Carvão ativado: uma revisão de literatura. [Gama]: Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos; 2022.
12. MODESTO, Raissa Bahia; MARQUES, Gildeon Silva; OLIVEIRA, Viviane Maia Barreto de. Efeitos dos dentifrícios clareadores sobre a estrutura dentária . 2020;53–64.
13. TOSTES, Naiara Evangelista; BAPTISTA, Nahiara Barbato; CARVALHO JÚNIOR, Oscar Barreiros de, Paulo Afonso Silveira FRANCISCONI, Humberto Carlos PIRES. Avaliação do desgaste produzido em esmalte por cremes dentais clareadores . ***Rev.Odontol. Araçatuba (Impr.)***; 30(2): 9-13, jul.-dez. 2009.

¹Cirurgiã Dentista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)–
Campus Recife,
Pernambuco, Brasil

²Discente do curso de odontologia da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE)– Campus Recife, Pernambuco, Brasil
³Professor do departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial da
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)– Campus Recife, Pernambuco, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!